

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБЕЗИЛАТА КАЛЬЦИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА БЕЗ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ

Д.М. Туйчибаева¹, Ф.М. Урманова², Н.Х. Абасханова³
Ташкентский Государственный стоматологический институт^{1,2,3}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14938685>

Аннотация. Несмотря на многие достижения, проведенные исследователями до настоящего времени не определены группы риска возникновения диабетической ретинопатии (ДР), не разработана медикаментозная профилактика стадии при отсутствии клинических проявлений ДР.

Цель исследования. Оценка эффективности проведения медикаментозной профилактики возникновения ДР среди пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа с отсутствием ДР с различными группами риска возникновения ДР.

Материал и методы. Всего обследовано 81 пациент (n=162 глаз) с СД 2 типа. Все пациенты разделены на 2 однородные группы: 1- контрольную и 2- основную.

Результаты и заключение. В результате проведенных исследований установлена отрицательная динамика показателей плотности кровотока периферической области «Inferior hemi» глубокого сосудистого сплетения (ДСП), V_{сис} кровотока в ЗКЦА, параметров BDNF и VEGF в СЖ после проведенного курса традиционного лечения. Положительные результаты получены при изучении параметров ОКТ-А, УЗОДГ, BDNF и VEGF на фоне приема препаратов Добезилат кальция выше исходных значений. Анализ результатов проведенного исследования показал высокую эффективность применения медикаментозной профилактики у пациентов с СД 2 типа без ДР

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, электронная программа, добезилат кальция, консервативное лечение.

Annotatsiya. Diabetik retinopatiya (DR) diabetes mellitusning (DM) eng keng tarqalgan asoratlardan biri bo'lib, nogironlik va oldini olish mumkin bo'lgan ko'rlikning asosiy sababidir. Mahalliy adabiyotlarda tadqiqotchilar tomonidan erishilgan ko'plab yutuqlarga qaramay, DR paydo bo'lishi uchun xavf guruhlari aniqlanmagan va klinik ko'rinishlar bo'lmagan bosqichda dori vositalarining oldini olish ishlab chiqilmagan.

Tadqiqot maqsadi. DR bo'lmagan 2-tip diabet bilan og'riqan bemorlar va DR uchun turli xavf guruhlari orasida DRning dori vositalarining oldini olish samaradorligini baholash.

Materiallar va usullar. 2-tip diabetga chalingan jami 81 bemor (n=162 ko'z) tekshirildi. Barcha bemorlar 2 bir hil guruhga bo'lingan: 1 - nazorat va 2 - asosiy.

Natijalar va xulosa. Tadqiqotlar natijasida chuqur xoroid pleksusning (DCP) perifoveal mintaqasida qon oqimi zichligining salbiy dinamikasi, an'anaviy davolash kursidan so'ng CCCAda V_{сис} qon oqimi, SGda BDNF va VEGF parametrlari tashkil etildi. Dobesilat kaltsiy preparatlarini dastlabki qiymatlardan yuqoriroq qabul qilishda OCT-A, ultratovush, BDNF va VEGF parametrlarini o'rganishda ijobiy natijalarga erishildi. Tadqiqot natijalarini tahlil qilish

DRsiz 2-toifa diabet bilan og‘rigan bemorlarda giyohvand moddalarning oldini olishning yuqori samaradorligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: *diabetik retinopatiya, elektron dastur, kaltsiy dobesilat, konservativ davo.*

Abstract. *Despite many achievements made by researchers, risk groups for diabetic retinopathy (DR) have not yet been determined, and drug prevention of this stage in the absence of clinical manifestations of DR has not been developed.*

Purpose of the study. *To evaluate the effectiveness of drug prevention of DR among patients with type 2 diabetes mellitus in the absence of DR with different risk groups for DR.*

Material and methods. *A total of 81 patients (n=162 eyes) with type 2 diabetes mellitus were examined. All patients were divided into 2 homogeneous groups: 1- control and 2- main.*

Results and conclusion. *As a result of the studies, negative dynamics of the perifoveal blood flow density indicators "Inferior hemi" of the deep vascular plexus (DCP), V_{sist} blood flow in the PCC, BDNF and VEGF parameters in the SF were established after a course of traditional treatment. Positive results were obtained when studying the parameters of OCT-A, UZODG, BDNF and VEGF against the background of taking Calcium Dobesilate above the initial values. Analysis of the results of the study showed high efficiency of drug prevention in patients with type 2 diabetes without DR*

Keywords: *diabetic retinopathy, electronic program, calcium dobesilate, conservative treatment.*

Актуальность. Диабетическая ретинопатия (ДР) является одним из наиболее частых микрососудистых осложнений сахарного диабета (СД) и ведущей причиной нарушения зрения и предотвратимой слепоты у взрослых трудоспособного возраста в развитых странах. С ростом глобальной заболеваемости сахарного диабета увеличивается распространенность диабетической ретинопатии, занимая высокую ранговую позицию в перечне инвалидизирующих заболеваний органа зрения, что в свою очередь представляет интерес для врачей диагностического и клинического профилей. Во всем мире для достижения значимой эффективности профилактики, диагностики и лечения диабетической ретинопатии проводится ряд научных исследований [3,5,6,7,8]. Однако, несмотря на многие достижения, проведенные исследователями отечественной литературы не определены группы риска возникновения ДР на основе современных технологий, варианты лечения ДР все еще ограничены, и в настоящее время доступны только методы лечения поздних стадий заболевания, не разработана медикаментозная профилактика стадии при отсутствии клинических проявлений и ранней стадии ДР. В то же время доказано, что практически все осложнения сахарного диабета, лечение которых не всегда эффективно, можно предотвратить [9,10,11,12,13].

Научные исследования, направленные на разработку компьютерных программ с целью выявления пациентов, наиболее предрасположенных к возникновению и прогрессированию ДР [1,2], позволят совершенствовать систему оказания специализированной помощи, достичь высокого уровня медицинской, социальной и экономической эффективности оказания медицинской помощи больным с данной патологией [4]. В связи с чем целью исследования явилось: оценка эффективности проведения медикаментозной профилактики возникновения ДР среди пациентов с СД 2 типа с отсутствием ДР с различными группами риска возникновения ДР.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 81 человек ($n=162$ глаз) СД 2 типа с давностью заболевания $5,25 \pm 2,69$ лет, в возрасте $67,5 \pm 4,2$ лет, женщин 56,2%, мужчин 43,7%. С целью изучения прогноза риска возникновения ДР проведена интегральная оценка факторов риска при помощи метода нормированных интенсивных показателей (НИП), основанная на вероятностном методе Байеса. На основании проведенных исследований выявленные ведущие маркеры риска возникновения ДР: параметры нижнего сектора перифовеальной области (Inferior Hemi) глубокого сосудистого сплетения DCP), систолической скорости кровотока (V_{sist}) в задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА), сосудистого фактора роста VEGF в слезной жидкости (СЖ), нейротрофического фактора головного мозга (BDNF) использованы для разработки автоматизированной электронной «Программы прогнозирования риска возникновения ДР». Рассчитанный показатель интегральной оценки (ИА) вносился в качестве баллов в соответствующий ответ электронной программы и программа автоматически рассчитывала группы риска возникновения ДР для каждого пациента: низкий риск, умеренный риск, высокий риск. В результате примененной программы пациенты с СД 2 типа без ДР 107 пациентов ($n=214$ глаз) были разделены на группы с низким–26 лиц (24%), умеренным 47лиц (44%) и 34 человека (32%) с высоким риском возникновения ДР. Пациенты с низким риском возникновения ДР находились под наблюдением в течение 3-х лет и в исследование не включены. Пациенты со средним и высоким риском развития с СД 2 типа без ДР в количестве 81 человек ($n=162$ глаз) разделены на 2 однородные группы в зависимости от проводимого консервативного лечения: 1-ая контрольная группа ($n=80$ глаз), получавшие только традиционное медикаментозное лечение основного заболевания, включающее: компенсацию углеводного обмена сахараснижающими пероральными препаратами. Основной 2-ой группе ($n=82$ глаз) на фоне проводимого стандартного лечения основного заболевания, был назначен препарат Добезилат Кальция по 500 мг 3 раза в сутки в течение 3-х месяцев.

Критериями включения лиц в исследование были: отсутствие ДР и патологии глазного дна, связанной с другими заболеваниями, патологии, влияющей на функции органа зрения, возможность проведения офтальмоскопии и ОКТ-А. Всем пациентам проведено стандартное, специализированное офтальмологическое и лабораторное обследование. Оптическая когерентная томография выполнена на аппарате Optovue Solix (США). Ультразвуковая офтальмодоплерография (УЗОДГ) проводилась на ультразвуковой системе PHILIPS HD. Уровень сосудистого фактора VEGF и нейротрофического фактора роста головного мозга (BDNF) в слезной жидкости (СЖ) оценивали методом твердофазного иммуноферментного анализа. Всем больным СД 2 типа выполнялась прямая офтальмоскопия, офтальмобиомикроскопия глазного дна. Исследования проводились до лечения, через 1,3 и 6 месяцев после лечения.

Результаты и обсуждение. При СД 2 типа без ДР ($n=162$) исходная величина остроты зрения составила от 0,9-1,0, из них 0,9 на 76 глазах (41,5%), 1,0 на 86 глазах (58,4%), Внутриглазное давление в среднем составляло $14,45 \pm 0,08$ мм.рт.ст., средняя величина центральной толщины сетчатки составила $268,0 \pm 26,1$ мкм. Офтальмоскопическая картина характеризовалась отсутствием патологических изменений глазного дна.

Анализ результатов ОКТ-ангиографии (ОКТ-А) плотности кровотока перифовеальных сосудов глубокого сплетения зоны Inferior Hemi свидетельствуют, что на фоне традиционного медикаментозного лечения в течение всего периода отмечается

снижение сосудистой плотности кровотока в 1,2 раза в 78% случаев, в то время как в основной группе наблюдается усиление сосудистой плотности в 1,5 раза на 3 месяца наблюдения в 85% случаев, с незначительной тенденцией к снижению к 6 месяцу наблюдения. (Рис. 1.).

Рис. 1. Динамика показателей Inferior Hemi глубокого сосудистого сплетения на фоне медикаментозной профилактики.

Анализ параметров V sist ЗКЦА показал, что в основной группе на фоне медикаментозной профилактики в динамике наблюдения отмечалось статистически значимое увеличение Vsist ЗКЦА на 15% от исходного уровня (от $13,8 \pm 0,29$ до $15,7 \pm 0,27$), сохраняя достоверно высокие значения на протяжении всего периода наблюдения. Наблюдалось увеличение показателя коэффициента ишемии в 1,5 раза и снижение RI ЗКЦА на 7,0%, что свидетельствовало об улучшении реологии крови, которое в свою очередь, может служить потенциальным биомаркером для ранней диагностики, прогнозирования и последующего наблюдения за ДР. Эти параметры у пациентов основной группы достоверно коррелировали с показателями ОКТ-ангиографии.

Рис. 2. Динамика показателей систолической скорости кровотока в задних коротких цилиарных артериях на фоне медикаментозной профилактики

Анализ показателей фактора роста сосудов VEGF в слезной жидкости в контрольной группе свидетельствует об увеличении параметров к 1 месяцу наблюдения на 10,0% от $225,6 \pm 8,15$ до $365,4 \pm 6,75$, к 3 месяцу отмечалась дальнейшая тенденция к увеличению параметров на 24,3% ($298,2 \pm 7,17$) выше исходных значений. К 6 месяцу наблюдения

уровень сосудистого фактора роста увеличился на 38,0% выше параметров до лечения $365,4 \pm 6,75$, что свидетельствует о неэффективности традиционного метода лечения (Рис.3.)

Рис. 3. Динамика показателей биомаркера VEGF в СЖ на фоне медикаментозной профилактики

В то время как основной группе после лечения показатели VEGF в слезной жидкости значительно уменьшились на 1 месяце наблюдения на 8,5% (от $225,8 \pm 7,76$ до $216,7 \pm 7,23$) от исходного уровня. К 3 месяцу наблюдения параметры VEGF и значительно снизились на 25,0% от $225,8 \pm 7,76$ до $210,3 \pm 7,05$ (Рис.3.), сохраняясь в течение всего периода наблюдений ниже исходных значений.

Анализ показателей нейротрофического фактора головного мозга BDNF в слезной жидкости в контрольной группе свидетельствует об снижении параметров к 1 месяцу наблюдения на 8,9% от $97,4 \pm 0,42$ до $89,4 \pm 0,59$, к 3 месяцу отмечалась дальнейшая тенденция к снижению параметров на 18,0% ($75,7 \pm 0,64$) от исходного уровня. К 6 месяцу наблюдения уровень BDNF в слезной жидкости в контрольной группе снизился на 46,0% ниже исходных значений $66,4 \pm 0,42$, что подтверждает неэффективность традиционного метода лечения (Рис. 4.)

Рис. 4. Динамика показателей биомаркера BDNF в СЖ на фоне медикаментозной профилактики

Положительные результаты получены при изучении параметров BDNF слезной жидкости в основной группе, у которой к 1 месяцу наблюдения отмечалось увеличение параметров на 11,0% от $97,6 \pm 0,38$ до $109,3 \pm 0,59$, выше исходного уровня К 3 месяцу

наблюдения параметры увеличились на 15% (115,3±0,59), выше показателей до лечения. В то время как в 1 контрольной группе улучшения параметров не наблюдалось, а 6 месяцу отмечалось ухудшение параметров в 1,5 раза.

Заключение.

1. Таким образом, в результате проведения медикаментозной профилактики возникновения диабетической ретинопатии у лиц с СД 2 типа с применением Добезалата Кальция выявлена положительная динамика показателей ОКТ - А, УЗОДГ, параметров BDNF и VEGF, а также их стабилизация в течение 3-6 месяцев, которая доказывает высокую эффективность предложенного метода профилактики возникновения диабетической ретинопатии.

2. Своевременные прогностические расчеты с помощью электронной «Программы риска возникновения ДР» и раннее назначение профилактического лечения позволит предупредить развитие диабетической ретинопатии, способствовать совершенствованию системы раннего выявления пациентов СД 2 типа без признаков ДР и его профилактики в первичном звене практического здравоохранения Республики Узбекистан.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллина Д. А., Балмуханова А. В., Канафьянова Э. Г. Особенности лабораторных исследований диабетической ретинопатии на ранних стадиях (обзор литературы) //Вестник Казахского Национального медицинского университета.– 2020.– №. 2-1.– С. 389-392.
2. Бахритдинова Ф.А., Кангилбаева Г.Э., Урманова Ф.М., Набиева И.Ф., Журабекова. Автоматизированная диагностика диабетической ретинопатии // Передовая офтальмология. - Ташкент, 2024. - №2(8) - С. 11-18.
3. Демидова Т.Ю., Кожевников А.А. Диабетическая ретинопатия: история, современные подходы к ведению, перспективные взгляды на профилактику и лечение //Сахарный диабет, 2020.– Т. 23.– №. 1.– С. 95 105
4. Дедов И.И. и др. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом метод. рекомендации для врачей № 9 / И.И. Дедов, М.В. Шестакова, А.Ю. Майорова // Сахарный диабет. – 2019. – Т. 22. – №. 1S1. – С. 1-144.
5. Ковалевская М. А. и др. Новые возможности ОКТ-ангиографии в диагностике сложности сосудистых сетей при заболеваниях сетчатки //www. issledo. ru Редакционная коллегия. – 2019. – С. 38.
6. Павлов В. Г., Сидамонидзе А. Л., Петрачков Д. В. Современные тенденции скрининга диабетической ретинопатии //Вестник офтальмологии.– 2020.– Т. 136.– №. 4-2.– С. 300-309
7. Стулова А. Н. и др. ОКТ- А биомаркеры доклинической ретинопатии в динамике и их связь с системными факторами //ActaBiomedicaScientifica.– 2021.– Т. 6.– №. 6-1.– С. 122-127
8. Туйчибаева Д.М., Урманова Ф.М. Изучение диагностических маркеров развития и прогрессирования диабетической ретинопатии Современные технологии в офтальмологии// Научно-практический журнал. Выпуск №1 (53), -Россия. - 2024 г.-С. 241-246.
9. Туйчибаева Д.М., Урманова Ф.М. ОКТ-А биомаркеры доклинической ретинопатии // Передовая офтальмология. - Ташкент, 2024. - №1(7). - С. 53-56.

10. Урманова Ф.М. Прогностическая значимость нейротрофических и сосудистых факторов роста в ранней диагностике диабетической ретинопатии// Stomatologiya. 2022.- № 4. (89)- С.93-97.
11. Шадричев Ф.Е., Григорьева Н.Н., Рахманов В.В. Новые возможности в профилактике прогрессирования диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом типа 2 // Эндокринология: Новости. Мнения. Обучение. – 2014. – №. 3 (8). – С. 51-57.
12. Bakhritdinova F.A. Kangilbaeva G.E., Urmanova F. M., Mirrakhimova S. S. Nabieva I. F. Tear and serum levels of the neuromarker BDNF in type 2 diabetes mellitus patients with and without diabetic retinopathy// Journal of Ophthalmology (Ukraine) - 2023 - № 6. (515)-С.16-19.
13. Simó R., Stitt A.W., Gardner T.W. Neurodegeneration in diabetic retinopathy: does it really matter? //Diabetologia. 2018 Sep; 61(9):1902-1912. doi: 10.1007/s00125-018-4692-1.